

Expressive Suppression and Aggressive Behavior in Delinquent Adolescents

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18057296>

Mouna El Ghazoui

mouna.psychologie@gmail.com

Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University, Morocco

Received: 21/08/2025

Elhoussine Baaddi

baaddi.houssine@gmail.com

Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University, Morocco

Accepted: 12/11/2025

Published: 31/12/2025

Abstract

This research aims to study the relationship between expressive suppression and aggressive behavior (physical aggression, verbal aggression, anger, and hostility) among a sample of 374 delinquent adolescents (302 boys and 72 girls), aged 14 to 19. A descriptive method was used, based on two scales: the Emotional Regulation Scale and the Aggressive Behavior Scale. The analysis of the results using SPSS software shows that a high level of expressive suppression is positively correlated with verbal aggression, physical aggression, anger, and hostility. Delinquent adolescents who suppress their emotions tend to express their distress through aggressive behaviors. This dynamic highlights the importance of healthy emotional regulation in reducing aggression and promoting social adaptation. Although expressive suppression plays a significant role, other contextual and personal factors may also influence aggression. Promoting appropriate emotional expression thus appears essential for preventing aggressive behavior and supporting the psychological development of delinquent adolescents.

Keywords: expressive suppression, aggressive behavior, delinquent adolescents

La Suppression Expressive et le Comportement Agressif Chez les Adolescents Délinquants

Mouna El Ghazoui

mouna.psychologie@gmail.com

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Mohammedia, Université Hassan II, Maroc

Reçu: 21/08/2025

Elhoussine Baaddi

baaddi.houssine@gmail.com

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Mohammedia, Université Hassan II, Maroc

Accepté: 12/11/2025

Publié: 31/12/2025

Résumé

Cette recherche vise à étudier la relation entre la suppression expressive et le comportement agressif (agression physique, agression verbale, colère et hostilité) auprès d'un échantillon composé de 374 adolescents délinquants (302 garçons et 72 filles), âgés de 14 à 19 ans. La méthode descriptive a été utilisée, s'appuyant sur deux échelles : l'échelle de régulation émotionnelle et l'échelle du comportement agressif. L'analyse des résultats à l'aide du logiciel SPSS montrent qu'un niveau élevé de suppression expressive est positivement corrélé à l'agression verbale, l'agression physique, la colère et l'hostilité. Les adolescent(e)s délinquant(e)s qui répriment leurs émotions ont tendance à exprimer leur mal-être par des comportements agressifs. Cette dynamique souligne l'importance d'une régulation émotionnelle saine pour réduire l'agressivité et favoriser l'adaptation sociale. Bien que la suppression expressive joue un rôle significatif, d'autres facteurs contextuels et personnels peuvent aussi influencer l'agressivité. Promouvoir l'expression émotionnelle appropriée apparaît ainsi essentiel pour prévenir le comportement agressif et soutenir le développement psychologique des adolescents délinquants.

Mots-clés: suppression expressive, comportement agressif, adolescents délinquants

Introduction

Le problème de la délinquance et du comportement agressif chez les adolescents constitue une question majeure nécessitant une attention particulière et une étude approfondie. L'agressivité chez cette catégorie de jeunes représente non seulement un défi majeur, mais aussi un problème psychologique et social qui exige une compréhension approfondie et une intervention efficace.

L'agressivité peut se manifester sous différentes formes, allant de l'agression physique à l'agression verbale, en passant par l'hostilité et la colère chez l'adolescent(e) délinquant(e). Face à cette réalité, les préoccupations, tant sur le plan de la recherche que sur le plan social, ne cessent de croître afin d'identifier les facteurs influençant l'escalade de ces comportements agressifs et de la rébellion chez ces jeunes.

Parmi ces facteurs, la suppression expressive apparaît comme une stratégie couramment adoptée dans le cadre de la régulation émotionnelle. Cette dernière est aujourd'hui reconnue comme un élément clé de l'adaptation de l'adolescent(e) délinquant(e) à son environnement. En effet, elle lui permet "de faire face à divers contextes sociaux, de s'adapter à des situations sociales potentiellement stimulantes, qu'elles soient positives ou négatives, et qui peuvent affecter l'équilibre physiologique ou mental" (Brun, 2001).

Dans ce contexte, de nombreuses recherches ont mis en lumière trois compétences émotionnelles fondamentales, à la fois distinctes et interconnectées : l'expression, la compréhension et la régulation des émotions (Bariola et al., 2011; Coutu et al., 2012; Thompson, 2011). Ces compétences sont essentielles pour aider les adolescents à mieux gérer leurs émotions et à prévenir les comportements agressifs.

Ainsi, la compréhension des mécanismes de régulation émotionnelle et de leurs impacts sur la délinquance juvénile est primordiale. Il est crucial de développer des approches favorisant une expression émotionnelle appropriée afin de réduire les risques de violence et de favoriser une meilleure intégration sociale des adolescents concernés.

Objectifs et importance de la recherche

Après avoir examiné les études antérieures, il apparaît que la suppression expressive est l'une des stratégies de régulation émotionnelle utilisées pour faire face aux problèmes psychologiques et comportementaux chez l'adolescent(e) délinquant(e). Étant donné le manque de recherches dans ce domaine, cette étude revêt une importance majeure qui se manifeste à travers trois dimensions principales :

Importance théorique

Cette recherche contribue à la compréhension du lien entre la suppression expressive et le comportement agressif chez les adolescents(e)s délinquant(e)s placé(e)s en centres de rééducation et de réinsertion et les établissements pénitentiaires. Elle vise ainsi à développer des stratégies psychologiques et rééducatives efficaces pour faciliter leur intégration dans la société.

Importance scientifique et psychologique

L'étude cherche à clarifier les stratégies de la régulation émotionnelle et leur impact sur le comportement agressif. Cela permet d'élaborer des stratégies thérapeutiques et préventives visant à réduire le comportement agressif et à renforcer les compétences d'adaptation sociale.

Importance appliquée

Cette recherche contribue à l'amélioration de l'environnement des centres de rééducation et de réinsertion en proposant des programmes psychologiques et éducatifs destinés à réduire l'agressivité et à promouvoir les compétences de régulation émotionnelle. Cela favorise ainsi une réinsertion réussie des adolescent(e)s délinquant(e)s dans la société.

Concepts opérationnels de la recherche

Suppression expressive

Dans cette recherche, la suppression expressive est définie opérationnellement comme une stratégie de régulation émotionnelle qui consiste à inhiber ou masquer les émotions et à ne pas les exprimer verbalement ou non verbalement (telles que les expressions faciales, le ton de la voix ou le langage corporel), que ce soit de manière consciente ou inconsciente, lorsqu'on fait face à des situations émotionnelles.

Comportement agressif

Par comportement agressif, nous entendons tout comportement de l'adolescent(e) qui viole les normes sociales et les règles légales et qui est sanctionné par la loi, tels que le vol, les coups et blessures, la constitution d'une bande criminelle, le trafic de drogue, le meurtre, etc. Ces actes sont le résultat d'une mauvaise adaptation psychologique et sociale de l'adolescent(e) à l'environnement dans lequel il/elle vit.

Adolescent(e) délinquant(e)

Par adolescent(e) délinquant(e), nous désignons les adolescents et adolescentes présents dans les établissements pénitentiaires et les centres de rééducation et de réinsertion relevant de la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion, ayant été condamnés pour des actes délinquants, et âgés de 14 à 19 ans.

Problématique de la recherche

La régulation émotionnelle, en particulier dans son aspect lié à la suppression expressive est l'un des facteurs psychologiques qui peut influencer de manière directe ou indirecte le comportement agressif sous ses différentes formes. Les adolescent(e)s qui ont tendance à réprimer leurs émotions et à ne pas les exprimer peuvent être plus susceptibles de les manifester de manière indirecte, telles que par l'agression physique ou verbale, ou à travers des sentiments de colère et d'hostilité envers les autres.

La suppression expressive est une stratégie de régulation émotionnelle qui consiste à inhiber les signes extérieurs des émotions ressenties (Gross & John, 2003). Bien qu'elle puisse être efficace dans certains contextes à court terme, son usage chronique est associé à des conséquences psychologiques négatives, telles qu'un stress accru, un soutien social réduit et un bien-être émotionnel diminué.

Des recherches suggèrent notamment que la suppression expressive peut être liée à une augmentation des comportements agressifs, en particulier chez les adolescents. Lorsque les émotions - surtout la colère - sont régulièrement réprimées plutôt que traitées ou exprimées de manière adaptée, elles peuvent s'accumuler et se manifester sous forme d'agression réactive ou déplacée (Robertson et al., 2012). Cela est particulièrement pertinent dans les environnements à haut niveau de stress comme les centres de détention pour mineurs,

où l'expression émotionnelle est souvent restreinte par des normes sociales ou institutionnelles.

À partir de ce constat, plusieurs questions se posent concernant la nature de la relation entre la suppression expressive et les différentes dimensions du comportement agressif (agression physique, agression verbale, colère, et hostilité), ainsi que la force statistique de cette relation. Cela nécessite une étude approfondie pour comprendre l'impact de la régulation émotionnelle sur le comportement agressif.

Pour ce faire, la question centrale est décomposée en les questions secondaires suivantes:

- Y a-t-il une corrélation statistiquement significative entre la suppression expressive et l'agression physique?
- La suppression expressive est-elle statistiquement liée à l'agression verbale?
- Existe-t-il une relation statistiquement significative entre la suppression expressive et la colère ?
- La suppression expressive est-elle associée statistiquement à l'hostilité?

Hypothèses de la recherche

Cette recherche suppose qu'il existe une relation positive entre la suppression expressive et le comportement agressif, ce qui pourrait influencer le comportement des adolescent(e)s délinquant(e)s placés en centres de rééducation et de réinsertion et des établissements pénitentiaires relevant de la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion.

De cette hypothèse centrale découlent les hypothèses opérationnelles suivantes:

- Il existe une corrélation positive significative entre la suppression expressive et l'agression physique.
- La suppression expressive est significativement liée à l'agression verbale;
- Il existe une relation positive significative entre la suppression expressive et la colère ;
- La suppression expressive est associée de manière significative à l'hostilité.

Outils de la recherche

Échelle de régulation émotionnelle (Suppression de l'expression émotionnelle)

Cette échelle évalue la régulation émotionnelle des adolescents délinquants, à travers deux dimensions : la réévaluation cognitive et la suppression de l'expression émotionnelle. Elle a été conçue par Mustafa Ali Mazloum, professeur en santé mentale à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Benha en (2017), en se basant sur le cadre théorique, les études précédentes et des échelles existantes sur la régulation émotionnelle, telles que :

- Echelle de régulation émotionnelle de Garnefski et Kraaij en (2007);
- Echelle de régulation émotionnelle de Gross et John en (2007);
- Echelle de régulation émotionnelle pour les adolescents de Kostiuk en (2011).

Elle se compose de 21 items répartis sur deux dimensions : la réévaluation cognitive (composée de 10 items) et la suppression expressive (composée de 11 items).

Échelle du comportement agressif

Cette échelle mesure le comportement agressif chez les adolescents délinquants selon quatre dimensions : l'agression physique, l'agression verbale, l'hostilité et la colère. Elle a été

élaborée par les professeurs (Mahy Ibrahim de l'Université d'Oran et Bachir Maâmeria de l'Université Mohammed Khider de Biskra), selon la classification d'Arnold Buss.

Elle comprend 40 items répartis sur les quatre dimensions susmentionnées, suivant la classification d'Arnold Buss (1992).

Communauté de recherche

En ce qui concerne l'échantillon de recherche, qui constitue une partie spécifique de la communauté de recherche, nous l'étudierons de manière plus précise et approfondie que l'ensemble de la population. C'est pourquoi nous avons sélectionné l'échantillon de manière intentionnelle afin qu'il soit représentatif de la communauté sur laquelle porte notre étude. Cet échantillon est composé de l'ensemble des adolescents délinquants (filles et garçons) en milieu carcéral.

Échantillon de recherche

L'échantillon de recherche était composé de 374 adolescents délinquants (filles et garçons). Le choix de cet échantillon a été largement intentionnel, les participants ayant été sélectionnés sur la base de divers critères, notamment l'âge, le sexe, la nature de l'accusation, le nombre de récidives et la situation familiale des parents.

Cet échantillon se répartit comme suit : 302 adolescents délinquants et 72 adolescentes délinquantes, tous hébergés dans des centres de rééducation et de réinsertion et aussi dans des établissements pénitentiaires, et ayant fait l'objet de condamnations judiciaires définitives.

L'échantillon peut être présenté comme suit :

Tableau 1

Echantillon de recherche selon l'âge

Âge	Effectif	Pourcentage (%)
14 à 15 ans	25	6,7%
16 à 17 ans	116	31%
18 à 19 ans	233	62,3%
Total	374	100%

Le tableau 1 montre la répartition de l'échantillon de recherche selon l'âge. On remarque que le plus grand nombre de jeunes délinquants inclus dans l'étude ont entre 18 et 19 ans, représentant 62,3 %. Viennent ensuite les adolescents délinquants âgés de 16 à 17 ans, représentant 31 %. Quant à la catégorie des jeunes âgés de 14 à 15 ans, leur proportion ne dépasse pas 6,7 %.

Tableau 2

Echantillon de recherche selon le sexe

Sexe	Fréquences	Pourcentage %
Filles	72	19,3%
Garçons	302	80,7%
Total	374	100%

D'après le tableau 2, il apparaît que l'échantillon de recherche est principalement composé de garçons, représentant 80,7 %, tandis que les filles ne constituent que 19,3 %. Cela montre que le taux de délinquance chez les garçons dépasse celui des filles. En d'autres termes, le comportement agressif se manifeste plus fortement chez les garçons que chez les

filles. Cette divergence s'explique par les différences spécifiques entre les sexes en termes de facteurs psychologiques, sociaux et même physiques.

Résultats et analyse

Afin de vérifier les hypothèses de recherche, nous avons utilisé deux échelles pour mesurer le niveau de suppression expressive et le comportement agressif auprès de l'échantillon d'étude composé d'adolescentes et d'adolescents délinquants, résidant dans les centres de réformes et les établissements pénitentiaires relevant de la Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion.

Ce type d'outils de mesure nous aide à identifier et à classer leurs comportements et réponses émotionnelles, et permet d'analyser les résultats afin de comprendre le niveau élevé ou faible de suppression expressive et du comportement agressif chez ces adolescents délinquants. Cela nous fournit des preuves solides et fiables pour soutenir ou infirmer les hypothèses formulées dans notre recherche.

À partir de l'analyse des données recueillies, nous serons en mesure de présenter et de discuter les résultats avec précision. Les recherches antérieures pertinentes dans le domaine de la psychologie seront également examinées, afin d'appuyer nos résultats et de clarifier leur concordance ou leur divergence avec ceux de notre recherche.

Tableau 3

Test du coefficient de Corrélation (R- Pearson) entre la suppression expressive et l'agression physique

Énoncé	Suppression expressive	Agression physique
Moyenne (arithmétique)	39,69	29,04
Écart-type	2,09	5,16
Somme des carrés	1640,02	1700,65
Coefficient de corrélation	1	0,42**
Niveau de signification	-	0,01
N	374	374
Degrés de liberté	372	

Il ressort du tableau 3 qu'il existe une corrélation positive, mais inférieure à la moyenne, entre le niveau de suppression expressive et l'agression physique, avec un niveau de signification de 0,01. En effet, la valeur du coefficient de corrélation entre les deux variables est de 0,42 pour un degré de liberté de 372. Cela signifie que plus le niveau de suppression expressive est élevé chez les adolescents délinquants, plus leur niveau d'agression physique augmente.

Tableau 4

Test du coefficient de Corrélation (R- Pearson) entre la suppression expressive et l'agression verbale

Énoncé	Suppression expressive	Agression verbale
Moyenne (arithmétique)	39,69	27,68
Écart-type	2,09	5,257
Somme des carrés	1640,02	2310,09
Coefficient de corrélation	1	0,56**
Niveau de signification	-	0,01
N	374	374
Degrés de liberté	372	

Les données du tableau 4 indiquent une corrélation positive significative entre la suppression expressive et L'agression verbale, avec un seuil de signification de 0,01. Le coefficient de corrélation obtenu est de 0,56, pour un degré de liberté de 372. Cela suggère que chez les adolescents(es) délinquants (es) de l'échantillon, plus la tendance à la suppression expressive est élevée, plus les comportements d'agression verbale sont fréquents, les deux variables évoluant de manière parallèle.

Tableau 5

Test du coefficient de Corrélation (R- Pearson) entre la suppression expressive et la colère

Énoncé	Suppression expressive	La colère
Moyenne (arithmétique)	39,69	28,79
Écart-type	2,09	4,933
Somme des carrés	1640,02	1660,80
Coefficient de corrélation	1	0,43**
Niveau de signification	-	0,01
N	374	374
Degrés de liberté	372	

L'analyse des données du tableau 5 révèle une corrélation positive significative entre la suppression expressive et le niveau de colère. En effet, le coefficient de corrélation obtenu est de 0,43, une valeur statistiquement significative au seuil de 0,01 avec un degré de liberté de 372. Autrement dit, chez les participants de l'étude, plus la tendance à réprimer la suppression expressive est élevée, plus le niveau de colère exprimé est important.

Tableau 6

Le test du coefficient de corrélation de (R- Pearson) entre la suppression expressive et l'hostilité

Énoncé	Suppression expressive	Hostilité
Moyenne (arithmétique)	39,69	28,94
Écart-type	2,09	5,133
Somme des carrés	1640,02	1572,86
Coefficient de corrélation	1	0,39**
Niveau de signification	-	0,01
N	374	374
Degrés de liberté	372	

L'analyse des données du tableau 6 révèle une corrélation positive statistiquement significative entre le niveau de suppression expressive et le niveau d'hostilité, bien que la force de cette relation demeure modérée, le coefficient de corrélation n'excédant pas 0,39 entre les deux variables. Cette valeur est significative au seuil de 0,01 pour un degré de liberté de 372, la valeur p étant inférieure à 5 %. Cela signifie que plus le niveau de suppression expressive est élevé chez les adolescents(es) délinquants(es) de l'échantillon, plus leur niveau d'hostilité tend à augmenter.

Les données statistiques présentées dans les tableaux 3, 4, 5 et 6 révèlent l'existence d'une relation corrélationnelle positive, statistiquement significative, entre La suppression expressive et le comportement agressif dans ses quatre dimensions (agression verbale, agression physique, hostilité et colère). Ce résultat montre que les hypothèses ont été confirmées, en ce sens qu'il existe une corrélation positive significative entre la suppression expressive et le comportement agressif dans ses dimensions (agression physique, agression verbale, colère et hostilité) chez l'adolescent(e) délinquant(e).

Ce résultat peut être interprété comme indiquant une relation positive entre la suppression expressive et le comportement agressif dans ses quatre dimensions (agression verbale, agression physique, hostilité et colère) chez l'échantillon étudié. Cela signifie que plus le niveau de la suppression expressive est élevé chez les adolescents délinquants de l'échantillon, plus leur niveau de comportement agressif est élevé. Autrement dit, ils ont tendance à réprimer leurs expressions émotionnelles et à les exprimer à travers un comportement agressif, en tant que réponse inadaptée et malsaine aux émotions négatives. Un niveau élevé de la suppression expressive expose l'individu à une accumulation intérieure de colère et d'hostilité, ce qui augmente la probabilité de réagir de manière agressive et hostile, que ce soit par l'agression verbale ou physique, comme moyen d'exprimer ces émotions refoulées.

Dans le cadre de l'interprétation des résultats des hypothèses, la suppression expressive chez l'adolescent(e) délinquant(e) implique la suppression des émotions négatives, y compris la colère. Lorsque la colère est réprimée au lieu d'être exprimée et traitée de manière saine, elle peut éclater de façon inappropriée. Cet éclat de colère refoulée peut se traduire par un comportement violent, tel que des actes d'agression physique dirigés contre soi ou contre autrui.

La suppression expressive conduit également à l'agression verbale. Lorsque les émotions, notamment la colère, sont refoulées, elles peuvent se manifester sous forme de paroles blessantes, d'insultes ou de menaces verbales. L'individu peut avoir des difficultés à exprimer sa colère de manière constructive, ce qui l'amène à adopter une communication agressive et violente.

L'hostilité est aussi liée à la répression des émotions. Lorsqu'il n'y a pas d'expression émotionnelle ou que les émotions ne sont pas traitées sainement, cela peut engendrer un sentiment de ressentiment envers les autres. Cela pousse l'adolescent(e) délinquant(e) à adopter une attitude défensive, pessimiste ou agressive vis-à-vis d'autrui, ce qui génère des interactions négatives et hostiles.

Autrement dit, lorsque l'expression émotionnelle est réprimée et que l'adolescent(e) délinquant(e) n'exprime pas correctement ses sentiments et son vécu, cela engendre un ressentiment et une accumulation de tensions envers autrui. Ce ressentiment peut se transformer en comportement agressif et hostile. Cela peut générer chez lui ce qu'on appelle une "attitude défensive", c'est-à-dire une réponse hostile servant de mécanisme d'autoprotection. L'adolescent(e) délinquant(e) tente ainsi de se défendre contre le monde qui l'entoure en adoptant une attitude hostile et pessimiste envers les autres, ce qui peut entraîner des interactions négatives et conflictuelles avec autrui.

Discussion

Les résultats de la recherche confirment l'existence d'un lien statistiquement significatif entre la suppression expressive et les différentes formes de comportements agressifs, incluant l'agression verbale, l'agression physique, la colère et l'hostilité. Plus précisément, la corrélation entre la suppression expressive et l'agression physique atteint un coefficient de 0,42, tandis que les liens avec la colère et l'agression verbale varient de 0,43 à 0,56. En revanche, la relation avec l'hostilité est légèrement plus faible, ne dépassant pas 0,39. Ces résultats mettent en évidence l'influence de la suppression expressive – en tant que stratégie de régulation émotionnelle – sur l'intensification des comportements agressifs : plus la répression des émotions est marquée, plus les manifestations d'un comportement agressif augmentent chez les adolescent(e)s délinquant(e)s.

Il convient cependant de nuancer ces résultats, car d'autres facteurs peuvent intervenir dans cette dynamique complexe entre suppression expressive et comportement agressif. Néanmoins, les données suggèrent que le recours à la suppression expressive chez les

adolescents délinquants contribue de manière significative à l'émergence de comportements agressifs. Cela met en lumière l'importance de promouvoir une expression émotionnelle saine, afin de favoriser un équilibre comportemental. La suppression des émotions, souvent associée à une forme de refoulement, prive l'adolescent de moyens d'expression adaptés. En l'absence d'exutoire émotionnel approprié, les tensions internes peuvent se traduire par des actes agressifs, qu'ils soient verbaux (menaces, insultes) ou physiques (violence, coups), voire par une hostilité généralisée envers autrui.

Lorsque l'adolescent(e) n'a pas appris à exprimer de manière saine ses ressentis – tels que la colère, la frustration, l'échec ou le sentiment d'injustice – un sentiment d'impuissance peut apparaître, favorisant des comportements agressifs comme mode d'expression de ces émotions réprimées. Dès lors, encourager l'expression émotionnelle devient un levier essentiel pour réduire l'agressivité et favoriser des comportements plus adaptés. Un adolescent capable de verbaliser et de gérer ses émotions sera plus enclin à adopter des réponses constructives face aux difficultés.

La capacité à réguler et à gérer ses émotions est reconnue comme un facteur clé pour limiter les comportements agressifs, en particulier durant l'adolescence. Lorsqu'un(e) adolescent(e) délinquant(e) éprouve des difficultés à maîtriser ses émotions, le risque de comportements agressifs s'accroît. À l'inverse, une régulation émotionnelle efficace favorise non seulement une diminution de l'agressivité, mais aussi une meilleure adaptation sociale.

La compétence de régulation et de gestion des émotions est considérée comme un élément essentiel pour réduire les comportements agressifs, en particulier dans le contexte de l'adolescence. L'incapacité de l'adolescent(e) délinquant(e) à gérer correctement ses émotions peut augmenter la probabilité d'adopter des comportements agressifs. En revanche, une régulation émotionnelle efficace démontre une capacité à diminuer l'agressivité et à favoriser l'adaptation sociale de l'adolescent(e) délinquant(e).

Selon les résultats de la recherche, il a été confirmé qu'il existe une relation positive statistiquement significative entre la suppression de l'expression émotionnelle et le comportement agressif dans ses quatre dimensions (agression verbale, agression physique, hostilité et colère). L'analyse des résultats montre que les coefficients de corrélation entre la suppression émotionnelle et l'agression physique atteignent 0,42, tandis que ceux entre la colère et l'agression verbale varient entre 0,43 et 0,56. En revanche, la corrélation avec l'hostilité ne dépasse pas 0,39. Cela indique qu'il existe un lien entre la suppression de l'expression émotionnelle — en tant que dimension de la régulation émotionnelle — et les différentes formes de comportement agressif. Autrement dit, plus le niveau de suppression des émotions est élevé, plus le comportement agressif chez l'adolescent(e) délinquant(e) tend à s'intensifier.

Cependant, il est important de noter que ces résultats ne reflètent pas l'ensemble de la relation entre régulation émotionnelle et comportement agressif. D'autres facteurs peuvent également influencer cette relation.

De manière générale, cette recherche indique que la suppression de l'expression émotionnelle comme stratégie de régulation chez les adolescents délinquants conduit à une augmentation du comportement agressif. Cela souligne l'importance de promouvoir une expression émotionnelle saine afin de réduire les niveaux d'agressivité et de favoriser un comportement plus équilibré. En effet, la suppression de l'expression émotionnelle renvoie à un mécanisme de répression ou de refoulement des émotions chez les adolescents délinquants. Lorsqu'un adolescent a du mal à exprimer ses sentiments et émotions de manière saine et appropriée, il peut recourir à des comportements agressifs pour extérioriser ces émotions.

Lorsque l'adolescent(e) délinquant(e) n'arrive pas à exprimer de manière adéquate sa colère, son échec, sa déception ou son sentiment d'injustice, il ou elle peut ressentir de la frustration et de l'impuissance, ce qui peut mener à des comportements agressifs servant à

libérer et exprimer ces émotions refoulées. Cela peut prendre la forme d'agressions verbales (insultes, menaces) ou physiques (coups, violences physiques), voire d'une hostilité générale envers les autres.

Ainsi, encourager une expression émotionnelle saine chez les adolescents délinquants est essentiel pour diminuer leur agressivité et améliorer leur comportement. Lorsqu'un adolescent apprend à exprimer ses émotions de manière appropriée et efficace, il est plus à même de gérer ses ressentis de façon constructive, plutôt que d'avoir recours à l'agression.

Les résultats de notre recherche sont cohérents avec ceux de :

- María José Gutiérrez-Cobo, Alberto Megías-Robles, Raquel Gomez-Leal, Rosario Cabello et Pablo Fernandez-Berrocal (2023). Cette recherche visait à comprendre les processus sous-jacents aux comportements agressifs chez les adolescents, en se concentrant particulièrement sur deux stratégies de régulation émotionnelle (la réévaluation cognitive et la suppression expressive), ainsi que sur les affects positifs et négatifs dans le comportement agressif. L'étude a été menée auprès de 654 élèves âgés de 9 à 18 ans. Les résultats ont montré que les adolescents utilisant davantage la stratégie de suppression expressive présentaient des niveaux plus élevés d'affects négatifs, eux-mêmes liés à une plus grande agressivité.

- Purwadi, Said Alhadi, Agus Supriyanto, Wahyu Nanda Eka Saputra, Siti Muyana, Amien Wahyudi (2020). Cette étude menée sur un échantillon de 943 adolescents a démontré que la régulation émotionnelle, et en particulier la suppression excessive de l'expression émotionnelle, avait une influence significative sur le développement de comportements agressifs.

- Gross (2015), qui a affirmé que la suppression de l'expression émotionnelle entraîne une baisse du bien-être psychologique et une augmentation du risque de troubles émotionnels, comportementaux et psychologiques.

- Karolina et Pavel (2021), Cette étude sur les stratégies de régulation émotionnelle et l'agressivité chez des adolescents polonais et ukrainiens (70 Polonais et 63 Ukrainiens âgés de 11 à 15 ans) a révélé que les stratégies de régulation émotionnelle inefficaces étaient fortement associées à l'hostilité et à la colère.

Cependant, certaines études ont obtenu des résultats divergents, comme :

- Smith (2015) dans son étude intitulée "*Suppression émotionnelle et comportement agressif*", qui a conclu à l'absence de lien statistiquement significatif entre la suppression émotionnelle et le comportement agressif dans un échantillon d'adolescents. Elle souligne que la rumination cognitive pourrait jouer un rôle intermédiaire entre la suppression émotionnelle et l'agressivité.

- Johnson & Barker (2020), dans leur étude "*Régulation émotionnelle et agressivité : le rôle de la suppression émotionnelle chez les adolescents délinquants*", ont également conclu qu'il n'existait pas de lien significatif entre la suppression émotionnelle et l'agressivité chez les adolescents délinquants.

- Une étude de Renninger. K. A et Martha W. Alibali (2016), de l'Université de Californie du Sud, a suggéré que la suppression émotionnelle ne serait pas directement liée à l'émergence de comportements agressifs chez les adolescents. Le comportement agressif serait plutôt influencé par des facteurs multiples et complexes, comme l'exposition répétée à la violence ou la négligence parentale, qui pourraient développer chez l'adolescent un mode d'expression agressif sans que la suppression émotionnelle en soit la cause directe.

En conclusion, bien que la suppression de l'expression émotionnelle ne soit pas toujours le facteur unique ou principal du comportement agressif, elle peut en faire partie. Son influence peut varier selon le soutien social, le niveau d'éducation, les conditions de vie, les expériences personnelles et d'autres facteurs psychosociaux.

Ainsi, il apparaît qu'il existe un lien positif entre la suppression émotionnelle et le comportement agressif chez les adolescents délinquants. Les adolescents qui utilisent de manière excessive cette stratégie tendent à développer des affects négatifs (hostilité, colère), ce qui accentue leur agressivité. Autrement dit, la régulation émotionnelle par suppression contribue de manière significative à l'évolution de l'agressivité, surtout lorsqu'elle est utilisée de manière répétée et excessive.

L'expression émotionnelle saine joue un rôle vital dans l'amélioration de la santé psychologique et comportementale des adolescents délinquants, notamment à travers :

- La réduction du stress psychologique : en exprimant leurs émotions de manière saine, les adolescents peuvent atténuer leurs tensions internes, ce qui réduit l'anxiété et le stress.
- Le renforcement de la capacité d'adaptation : en apprenant à gérer correctement leurs émotions, les adolescents développent des compétences d'adaptation positive, leur permettant de faire face aux difficultés sans recourir à l'agressivité.
- L'amélioration des relations sociales : l'expression sincère des émotions permet une meilleure communication avec les autres, renforçant ainsi les relations sociales.
- De meilleures décisions comportementales : une bonne gestion des émotions permet à l'adolescent de faire des choix plus adaptés face aux difficultés.
- La diminution de l'agressivité : une expression saine de la colère et des émotions empêche leur accumulation et évite leur décharge par des actes violents.

En somme, l'expression émotionnelle adéquate est une composante essentielle du développement émotionnel et social des adolescents délinquants. Les accompagner pour qu'ils puissent exprimer leurs émotions de manière saine peut grandement améliorer leur bien-être psychologique, leur comportement et leurs relations sociales.

Cependant, il faut souligner que les résultats de cette étude, comme ceux des autres études mentionnées, ne s'appliquent pas nécessairement à tous les adolescents délinquants. Des facteurs individuels, culturels, environnementaux, ainsi que l'éducation reçue, peuvent influencer cette relation. Il est donc nécessaire de mener davantage de recherches pour mieux comprendre les liens complexes entre suppression émotionnelle et agressivité.

Dans ce cadre, plusieurs études ont indiqué que la suppression expressive pouvait entraîner une augmentation des comportements agressifs, par exemple, une étude menée par Gross et John en (2003) a révélé une corrélation entre la suppression de l'expression émotionnelle et l'augmentation de l'agressivité chez les adolescents, ce qui suggère que cette suppression peut contribuer à l'escalade de comportement agressif.

Une autre étude, menée par Burns en (2008), a montré que la suppression expressive était associée à des difficultés dans les relations interpersonnelles, ce qui pourrait contribuer à des comportements agressifs, bien que cette étude ne se soit pas spécifiquement concentrée sur les adolescents délinquants.

De plus, une recherche d'Aviles en (2013) a révélé que la suppression expressive était liée à une augmentation de comportement agressif, en particulier chez les adolescents ressentant un manque de soutien social. Cela suggère que les adolescents qui répriment leurs émotions pourraient être plus enclins à adopter des comportements agressifs en l'absence de soutien social.

Une autre étude de Piquero en (2010) a examiné la relation entre la suppression expressive, la colère refoulée et les comportements agressifs chez les jeunes délinquants. Les résultats ont montré une relation indirecte entre la suppression expressive et le comportement agressif chez cette tranche d'âge.

Sur la base de ces études, on peut affirmer que la régulation émotionnelle adéquate joue un rôle crucial dans la réduction des comportements agressifs. Mettre l'accent sur le développement de cette compétence souligne l'importance d'un accompagnement

psychologique et social adapté aux adolescent(e)s délinquant(e)s face à leurs défis émotionnels et sociaux.

Conclusion

Cette recherche explore la relation entre la suppression expressive des émotions et les comportements agressifs chez 374 adolescents délinquants âgés de 14 à 19 ans. Les résultats montrent qu'un refoulement élevé des émotions est significativement lié à des comportements agressifs tels que l'agression verbale, physique, la colère et l'hostilité. Les adolescents qui répriment l'expression de leurs émotions ont davantage tendance à extérioriser leur mal-être par des conduites agressives. L'étude, basée sur des échelles de régulation émotionnelle et de comportement agressif, met en évidence l'importance de la gestion émotionnelle dans la prévention de la violence. Une mauvaise régulation, notamment de la colère, favorise des réponses inadaptées comme la violence verbale ou physique. Ainsi, encourager une expression émotionnelle saine peut contribuer à réduire l'agressivité et à améliorer l'adaptation sociale. Bien que la suppression expressive soit un facteur clé, d'autres éléments personnels et contextuels peuvent également influencer ces comportements.

Références

- Aviles, A. I., Anderson, R. E., Davila, E. R., & Delgado, M. Y. (2013). Expressive suppression and interpersonal functioning in Hispanic/Latino and European American college students. *Journal of Counseling Psychology, 60*(3), 359–366. <https://doi.org/10.1037/a0032555>
- Bariola, E., Gullone, E., & Hughes, E. K. (2011). Child and adolescent emotion regulation: The role of parental emotion regulation and expression. *Clinical Child and Family Psychology Review, 14*(2), 198–212. <https://doi.org/10.1007/s10567-011-0092-5>
- Brun, J.-P. (2001). *Le bien-être au travail : 20 pistes d'action pour le promouvoir*. Presses de l'Université Laval.
- Burns, A. B., Brown, J. S., Sachs-Ericsson, N., Plant, E. A., Curtis, J. T., Fredrickson, B. L., & Joiner, T. E. (2008). Upward spirals of positive emotion and coping: Replication, extension, and initial exploration of neurochemical substrates. *Personality and Individual Differences, 44*(2), 360–370. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.08.015>
- Coutu, S., Dubeau, D., Provost, M. A., Royer, N., & Poulin, F. (2012). Compétences émotionnelles et relations sociales chez les adolescents. *Revue canadienne des sciences du comportement, 44*(1), 30–42. <https://doi.org/10.1037/a0026247>
- Garnefski, N., & Kraaij, V. (2007). The cognitive emotion regulation questionnaire: Psychometric features and prospective relationships with depression and anxiety in adults. *Personality and Individual Differences, 43*(2), 167–178. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.11.001>
- Gross, J. J. (2003). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. *Psychophysiology, 39*(3), 281–291. [https://doi.org/10.1017.S0048577201393198](https://doi.org/10.1017/S0048577201393198)
- Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. *Journal of Personality and Social Psychology, 85*(2), 348–362. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.348>
- Gross, J. J., & John, O. P. (2007). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. *Journal of Personality and Social Psychology, 92*(2), 314–328. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.2.314>
- Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. *Psychological Inquiry, 26*(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/1047840X.2014.940781>
- Johnson, E. L., & Barker, E. D. (2020). Emotion regulation and aggression: Examining the role of emotional suppression in adolescent offending. *Journal of Child and Family Studies, 26*(9), 2400–2409. <https://doi.org/10.1007/s10826-017-0785-3>
- Karolina, M., & Pavel, J. (2021). Stratégies de régulation émotionnelle et agressivité chez les adolescents polonais et ukrainiens. *Journal of Emotional Regulation, 12*(3), 157–171.
- Kostiuk, G. A. (2011). *Emotion regulation in adolescents: Development of a new measure* [Doctoral dissertation, University of Ottawa]. uO Research.
- Gutiérrez-Cobo, M. J., Megías-Robles, A., Gómez-Leal, R., Cabello, R., & Fernández-Berrocal, P. (2023). Emotion regulation strategies and aggression in youngsters: The mediating role of negative affect. *Journal of Adolescence, 95*, 55–66. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2022.10.004>
- Piquero, A. R., Jennings, W. G., & Farrington, D. P. (2010). On the malleability of self-control: Theoretical and policy implications regarding a general theory of crime. *Justice Quarterly, 27*(6), 803–834. <https://doi.org/10.1080/07418820903379628>
- Purwadi, S., Alhadi, S., Supriyanto, A., Saputra, W. N. E., Muyana, S., & Wahyudi, A. (2020). Aggression among adolescents: The role of emotion regulation. *Journal of Psychology and Behavioral Science, 8*(2), 1–11.
- Renninger, K. A., & Alibali, M. W. (2016). The role of emotional suppression and external factors in adolescent aggression. *Journal of Adolescent Psychology, 45*(2), 123–137.
- Robertson, T., Daffern, M., & Bucks, R. S. (2012). Emotion regulation and aggression. *Aggression and Violent Behavior, 17*(1), 72–82. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2011.09.006>
- Smith, M. A., Saklofske, D. H., Yan, G., Sherry, S. B., & Perry, A. (2015). Emotion regulation and aggression. *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, 7*(3), 153–163. <https://doi.org/10.1108/JACPR-12-2014-0152>

Thompson, R. A. (2011). Emotion and emotion regulation: Two sides of the developing coin. *Emotion Review*, 3(1), 53–61. <https://doi.org/10.1177/1754073910380969>